

**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE PROJECTOS**

PROJECTO

Hardware e Software: Que desafios para o século XXI

Realizado pelos Alunos:

Rui Miguel Simão Pascoal,

nº 20070017

Rui Manuel Toscano Santos,

nº 20070015

Orientados pelo Docente:

Paulo Enes da Silveira

LISBOA
JULHO - 2010

Este trabalho é dedicado à Xhara e ao Justo bem como a todos que participaram na construção deste projecto teórico.

AGRADECIMENTOS

Os nossos agradecimentos são dirigidos a todos aqueles que nos ajudaram e apoiaram no decorrer de todo o semestre do presente ano lectivo. Assim, devemos um reconhecimento especial:

À nossa família, pelo apoio incondicional que nos deu. Aos nossos colegas, pelo encorajamento e força que nos transmitiram.

Ao Professor Doutor Paulo Enes da Silveira, pelo conhecimento que nos transmitiu e pela disponibilidade e empenho no esclarecimento das dúvidas.

*"É melhor tentar e falhar,
que preocupar-se e ver a vida passar;
é melhor tentar, ainda que em vão,
que sentar-se fazendo nada até o final.
Eu prefiro na chuva caminhar,
que em dias tristes em casa me esconder.
Prefiro ser feliz, embora louco,
que em conformidade viver..."*

Martin Luther King

PREFÁCIO

O presente trabalho tem a pretensão de realizar um estudo sobre a evolução da ciência da computação, mostrar os seus aspectos críticos actuais e extrapolar sobre os desafios que poderemos vir a enfrentar no futuro.

Serão abordados temas como “O desenvolvimento do software/hardware: suas crises e soluções”, “O Multi-Core e suas consequências no desenvolvimento de software”, “O estado actual do hardware e desenvolvimentos software” e serão traçadas algumas linhas ou tendências sobre as “Perspectivas futuras” da ciência de computação.

Descreve-se a história da ciência da informação, sendo do âmbito do presente estudo, mostrar os avanços, os aspectos críticos, os desafios e as tendências tecnológicas das ”Tecnologias de Informação” para o século que agora se inicia.

Pretendemos mostrar que desde o período que se seguiu à 2ª Guerra Mundial, as grandes empresas souberam aproveitar sabiamente a sinergias vigentes dando um enorme contributo à ciência através de um crescimento e desenvolvimento exponencial na área da inovação e na disseminação das tecnologias.

O trabalho centra-se não só nas perspectivas histórica e técnica, mas também numa expectativa de um futuro pleno de inovação. A metodologia utilizada é a que resulta do planeamento e execução de uma pesquisa bibliográfica de recolha de dados baseada na análise documental e bibliográfica.

O presente trabalho encontra-se dividido em capítulos, cada um dos quais com temas que abordam áreas específicas. Sendo assim, o primeiro capítulo dá-nos uma perspectiva histórica da evolução da ciência da informação desde o seu início até à presente data. O segundo e o terceiro apresentam tecnologias como a computação paralela e em “Grid”, tecnologias que se encontram no patamar da actualidade, pelo que são as formas de computação do presente e as que se espera que vigorem no futuro próximo. O quarto capítulo deverá ser encarado como um hipotético cenário para o futuro. Ilustra de alguma maneira, os avanços dados no mundo quântico, mais propriamente no que se relaciona com as tentativas de manipular a informação usando essa tecnologia.

Contudo gostaríamos de sublinhar que temos consciência de que a manipulação quântica da informação não é a única linha de investigação, mas sim aquela que escolhemos para o presente trabalho. Temos a certeza de que, por exemplo, os avanços nas Nanotecnologias e na Inteligência Artificial, são exemplos do que acabámos de afirmar.

ÍNDICE

AGRADECIMENTOS	3
PREFÁCIO	5
ÍNDICE	7
ÍNDICE DE FIGURAS E TABELAS	9
LISTA DOS ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS	10
INTRODUÇÃO	11
CAPÍTULO I	
UM OLHAR SOBRE O PASSADO	14
A HISTÓRIA DAS MÁQUINAS DE COMPUTAÇÃO.....	14
AS GERAÇÕES DE COMPUTADORES.....	16
<i>Primeira Geração (1940-1955)</i>	16
<i>Segunda Geração (1956-1963)</i>	17
<i>Terceira Geração (1964-1970)</i>	18
<i>Quarta Geração (1971 ao presente)</i>	19
<i>Quinta Geração (O futuro)</i>	22
CAPÍTULO II	
OPTIMIZANDO O PRESENTE	24
AS ARQUITECTURAS MULTI-CORE.....	24
AS PLATAFORMAS DE COMPUTAÇÃO PARALELAS.....	25
A COMPUTAÇÃO PARALELA NOS MICROPROCESSADORES.....	27
A PERFORMANCE.....	28
CONCLUSÕES SOBRE A TECNOLOGIA.....	30
CAPÍTULO III	
UM PASSO EM FRENTE. UMA OUTRA FORMA DE ORGANIZAÇÃO	31
GRID COMPUTING.....	31
A MOTIVAÇÃO DA TECNOLOGIA.....	32
OS OBJECTIVOS ESPERADOS.....	35
A ARQUITECTURA DESENVOLVIDA.....	36
ALGUNS EXEMPLOS.....	39
CONSIDERAÇÕES SOBRE A TECNOLOGIA.....	40
CAPÍTULO IV	
COM OS OLHOS POSTOS NO FUTURO	42
O MUNDO QUÂNTICO.....	42
OS COMPUTADORES QUÂNTICOS.....	44
O QUBIT IDEAL.....	46
O CÁLCULO QUÂNTICO.....	46
AS CARACTERÍSTICAS DO COMPUTADOR QUÂNTICO.....	48
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A TECNOLOGIA.....	49

CONCLUSÃO	51
GLOSSÁRIO	52
BIBLIOGRAFIA	54

Índice das Ilustrações

Ilustração 1 - Real versus virtual	11
Ilustração 2 - Máquina de Babbage	15
Ilustração 3 - Cartão perfurado	16
Ilustração 4 - Válvula de vácuo	17
Ilustração 5 - Transistor	18
Ilustração 6 - Computador IBM 360.....	19
Ilustração 7 - Computador IBM PC.....	20
Ilustração 8 - Processador Power PC.....	21
Ilustração 9 - Chip multicore Intel Core i7 870.....	28
Ilustração 10 - Gráfico Speedup	29
Ilustração 11 - Grid computing.....	32
Ilustração 12 - Arquitectura Grid Computing.....	37
Ilustração 13 - Protocolo Grid vs Protocolo Internet.....	39
Ilustração 14 - O gato de Schrodinger	42
Ilustração 15 - Teleportação quântica.....	45
Ilustração 16 - Esfera de Bloch.....	46

Lista dos Acrónimos e Abreviaturas

API	<i>Application Programming Interface</i>
AT&T	<i>American Telephone and Telegraph Corporation</i>
BASIC	<i>Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code</i>
BB84	<i>Chave de distribuição Quântica</i>
CBASIC	<i>Versão compilada de BASIC</i>
CD-ROM	<i>Compact Disc Read-Only Memory</i>
CERN	<i>European Organization for Nuclear Research</i>
CMP	<i>Chips de Multi-Processamento</i>
COBOL	<i>Common Business-Oriented Language</i>
CPU	<i>Central Processing Unit</i>
EDVAC	<i>Electronic Discrete Variable Automatic Computer</i>
EGEE	<i>Enabling Grids for E-sciencE in Europe</i>
ENIAC	<i>Electronic Numerical Integrator and Computer</i>
FORTTRAN	<i>Formula Translator</i>
GUI	<i>Graphic User Interface</i>
HT	<i>Hyper-Threading</i>
I/O	<i>Input / Output</i>
IBM	<i>International Business Machine</i>
ILP	<i>Instruction Level Parallelism</i>
LHC	<i>Large Hadron Collider</i>
LIP	<i>Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas</i>
LSI	<i>Large Scale Integration</i>
MAC	<i>Macintosh</i>
MIMD	<i>Multiple Instruction Multiple Data</i>
MISD	<i>Multiple Instruction, Single Data</i>
MIT	<i>Massachusetts Institute of Technology</i>
MODEM	<i>Modulador demodulador</i>
OGSA	<i>Open Grid Service Architecture</i>
PC	<i>Personal Computer</i>
PDA	<i>Newton Personal Digital Assistant</i>
QoS	<i>Quality of Service</i>
SIMD	<i>Single Instruction, Multiple Data</i>
SISD	<i>Single Instruction, Single Data</i>
UCP	<i>Unidade Central de Processamento</i>
ULSI	<i>Ultra Large Scale Integration</i>
UNIVAC	<i>Universal Automatic Computer</i>
UNIX	<i>Sistema Operativo</i>
VLSI	<i>Very Large Scale Integration</i>
VO	<i>Virtual Organization</i>

Introdução

A Era Da Informática - Do Mundo Real Ao Mundo Virtual

“A máquina” é dos mais perfeitos milagres do nosso tempo. [...] Mas, como todos os milagres, tem o seu perigo: o de a gente pôr neles uma fé tão cega que não fique lugar para a presença céptica da razão que os fez.”

Miguel Torga, Diário III

Ilustração 1 - Real versus virtual

de experiências. (Que Saudades da menina jovem, loura ou morena, jeitosa, bem feita, simpática e dactilografa).

Passaram-se sete décadas e meia desde o aparecimento da informática, que nasceu e evoluiu em razão inversa ao ser humano, este nasce de uma célula minúscula, cresce e alarga os seus horizontes (a mente) ao longo da vida, enquanto os computadores nasceram

A vida mediana, quotidiana e banal terminou com o aparecimento da informática. Hoje, as diferentes maneiras de gerir o trabalho e a sociedade dependem do computador e de tudo aquilo que este é capaz de fazer, desde o tratamento de imagens à investigação.

Actualmente, é tão necessário à vida do ser humano assim como o fogão ou o frigorífico. Todos somos apanhados pela vertigem desta “máquina” diante das perspectivas que ela nos pode oferecer.

A humanidade sofre uma mutação “homem-computador” que transforma e mistura muito bem as categorias teóricas e experimentais, o real versus o virtual, simulações em vez

gigantes e restritivos, à medida que diminuem de tamanho e aumentam a capacidade e a velocidade.

O primeiro computador de que há notícia, “o Colossos”¹ – 1939 – 1943 teve um papel fundamental na descodificação das mensagens captadas ao inimigo durante a 2ª guerra mundial.

O Computador “ENIAC”, um gigante que viu a luz do dia em 1946 tinha o tamanho equivalente a quatro salas, mas tinha limites operativos. A partir deste momento, de evolução da informática, o mundo nunca mais foi o mesmo, tornou-se um novo universo.

Muitos menosprezam esta nova realidade com base em critérios do nosso Velho do Restelo, e fazem jus à velha máxima: “*O Homem só consegue realizar cálculos, concretizar pensamentos à velha maneira: caneta, papel e mente.*” Esquecendo-se que em segundos, o trabalho manual que dura horas, resolve-se rapidamente no computador, naquele arsenal matemático e informático.

Uma criança consegue pôr o computador a funcionar; consegue jogar, ler e escrever, resolver equações, aproveitando esta prática científica da informática.

A informática invadiu todos os campos, a partir dos anos 70, o computador entrou nos diversos domínios de ciência e da tecnologia, transformando os métodos de trabalho. Alguns exemplos são: na astronomia, as formidáveis capacidades do cálculo informático revolucionaram a observação do cosmos. Na medicina, a simulação abriu uma nova luz às cirurgias, hoje o cirurgião usufrui de uma pré-visualização daquilo que vai encontrar. A informática veio de facto revolucionar o mundo, e o Homem tem uma nova visão das coisas.

À semelhança dos portugueses no século XVI, quando regressavam, depois de estarem em contacto com novas civilizações e religiões vinham “homens novos”. O computador entrou em todos os sítios, o virtual ombreia com o real para melhor servir a humanidade. Com as suas enormes capacidades de cálculo, de tratamento de imagem etc., o computador pela simulação, pouco a pouco, vai suplantando a observação, temos nova realidade.

¹ Referência aos computadores da série Mark, que apareceram no período da 2ª. Guerra Mundial. Tinham a finalidade de criar cartas balísticas para a Marinha dos EUA e de decifrar mensagens do inimigo.

No final dos anos 90 os computadores entraram no mundo de Deus, com a assimilação do código informático ao código genético.

No início do século XXI a velocidade astronómica com que a informática evolui chega a assustar o simples mortal, onde iremos parar dizem uns, enquanto que a maioria defende que o homem nunca será dominado pelo computador, a inteligência ainda está do lado do ser humano.

O futuro está nas mãos de Deus. Nós fugimos à realidade deste momento, seremos bons informáticos.

CAPÍTULO I

Um olhar sobre o passado

Não existem dúvidas de que a sociedade actual não pode viver sem os computadores. Eles estão em toda a parte e completam todos os aspectos práticos das nossas vidas. Controlam o tráfego das cidades, os mercados financeiros, a banca, permitem que facilmente façamos as operações de pagamentos e levantamentos via Multibanco e gerem as transacções comerciais em qualquer parte do mundo. Estes são alguns exemplos das grandes capacidades destas máquinas que parece que vieram revolucionar o mundo e consequentemente o nosso quotidiano.

Mas como é que tudo isto aconteceu? A Humanidade apenas tem conhecimento real da influência destas máquinas, a partir da última metade do século passado, daí que a sua evolução e expansão se parece ter desenrolado de forma rápida e incisiva.

Mas talvez não tenha sido tanto assim...

A HISTÓRIA DAS MÁQUINAS DE COMPUTAÇÃO

Há cerca de 5000 anos, surgiu na Ásia Menor o *ábaco*¹, instrumento ainda muito usado nas civilizações orientais e que pode ser considerado como o primeiro computador.

Com alguma prática, podem ser executados cálculos complexos, sendo para tal necessário fazer deslizar conjuntos de rodas em eixos, dispostos de forma paralela.

Bastantes séculos mais tarde, em 1642 Blaise Pascal² inventou a calculadora numérica de rodas, a *Pascaline*, que usava oito discos móveis para executar somas até oito dígitos. Um progresso notável, mas com a condicionante que só permitia fazer aquela operação aritmética.

¹ O ábaco padrão pode ser usado para efectuar a adição, subtracção, divisão e multiplicação. Pode ainda ser usado para extrair raízes quadradas e raízes cúbicas.

² Blaise Pascal contribuiu decisivamente para a criação de dois novos ramos da matemática: a Geometria Projectiva e a teoria das Probabilidades. Em Física, estudou a mecânica dos fluidos, e esclareceu os conceitos de pressão e vácuo.

Na óptica de melhorar o invento, o filósofo alemão Leibniz aperfeiçoou a *Pascaline*, criando em 1694 uma máquina, também com discos dentados, capaz de calcular somas e multiplicações.

Em 1820 o francês Charles Xavier Thomas de Colmar, inventou uma máquina capaz de executar as quatro operações aritméticas, pelo que se lhe deu o nome de *aritmómetro*. Por se tratar de um aparelho com grande versatilidade foi usado até ao primeiro quartel do século passado.

Contudo o início da era dos computadores, como os conhecemos nos dias de hoje, deu-se por volta de 1812 com o matemático inglês Charles Babbage¹.

O matemático apercebeu-se da harmonia entre estas máquinas e a matemática. Eram óptimas para executar operações de cálculo repetitivas e sem erros.

Faltava no entanto aplicar essa capacidade às necessidades da matemática, o que foi conseguido em 1822 com a criação de uma máquina capaz de executar equações diferenciais. Era grande, movida a vapor, tinha um programa armazenado e podia imprimir os resultados automaticamente.

Ilustração 2 - Máquina de Babbage

Após dez anos de aperfeiçoamentos a *máquina diferencial* foi transformada na *máquina analítica*, graças ao valoroso empenho da assistente de Babbage, Augusta Ada King², que criou rotinas com instruções que faziam com que a máquina funcionasse.

Era uma máquina com cerca de 50.000 componentes, com dispositivos de entrada para a leitura das instruções através de cartão perfurado e um sistema de armazenamento com capacidade para memorizar 1000 números com um comprimento até 50 dígitos. Tinha ainda uma unidade de controlo para processar as instruções e um dispositivo de saída que produzia os resultados impressos.

¹ Charles Babbage (26 de Dezembro de 1791 – Londres, 18 de Outubro de 1871) foi um cientista, matemático e inventor, inglês nascido em Teignmouth Devon.

² Augusta Ada King foi considerada a primeira mulher “programadora”. Nos anos de 1840 o Dept.de Defesa dos EUA, decidiu em sua honra, dar o nome de ADA a uma linguagem de programação.

A ideia da utilização dos cartões perfurados não era nova, tendo sido adaptada de um invento de 1820, feito por Joseph Marie Jacquard, para controlar os padrões a serem tecidos nos teares.

Em 1889 foram novamente utilizados, desta vez por Herman Hollerith¹, para processar os dados de recenseamento nos EUA com uma diferença em relação ao que Babbage lhes deu: em vez de servirem para carregar as instruções na máquina, os cartões eram usados para armazenamento dos dados. Posteriormente eram introduzidos numa outra máquina que compilava os resultados mecanicamente.

O sistema de cartões perfurados era simples: cada furo do cartão representava um número e cada dois furos uma letra. Em cada cartão cabiam 50 variáveis.

Mais tarde, o próprio Hollerith comercializou a máquina de cartões perfurados e em 1896 fundou a Tabulating Machine Company que mais tarde veio a ser a famosa International Business Machine (IBM).

A solução de cartões perfurados veio a permanecer até aos finais da década de 1960.

Ilustração 3 - Cartão perfurado

AS GERAÇÕES DE COMPUTADORES

Primeira Geração (1940-1955)

A primeira geração de computadores surge no período da 2ª. Grande Guerra, apoiada pelos governos dos países intervenientes que fizeram os possíveis por desenvolver os computadores para poderem explorar a sua importância estratégica.

¹ Herman Hollerith (Buffalo de 1860 – Washington, DC, 17 de Novembro de 1929). Foi um empresário norte-americano e o principal impulsionador do leitor de cartões perfurados, instrumento essencial para a entrada de informação para os computadores da época. Foi também um dos fundadores da IBM, um homem de mente aberta, precursor do processamento de dados.

Em 1941, o engenheiro alemão Konrad Zuse desenvolveu o *Z3* com a finalidade de apoiar projectos de desenho de aviões e mísseis.

Em 1944, um engenheiro da IBM, Howard H. Aiken, desenhou o *Colossus Mark I*, com a finalidade de criar cartas balísticas para a Marinha dos EUA e decifrar mensagens codificadas pelo inimigo. Caracterizava-se por ser um computador a relé electrónico com sinais electromagnéticos para mover as partes mecânicas.

Outro impulso trazido pela 2ª. Grande Guerra foi o *ENIAC*, *Electronic Numerical Integrator and Computer*. Compunha-se de 18.000 válvulas a vácuo e 70.000 resistências e tinha um consumo de energia da ordem dos 160 quilowatts.

Em 1945, a equipa de John von Neumann¹ desenvolveu o *EDVAC*, *Electronic Discrete Variable Automatic Computer*, com memória para armazenar tanto os programas como os dados. A grande novidade desta máquina residia no facto de possuir uma unidade central de processamento, responsável pela coordenação de todas as funções do computador.

Em 1951 surgiu o primeiro computador a ser comercializado: o *UNIVAC I*, *Universal Automatic Computer*, da responsabilidade de Remington Rand.

Ilustração 4 -
Válvula de
vácuo

Segunda Geração (1956-1963)

Esta geração assenta sobretudo na invenção do transístor, em 1948. O transístor veio substituir as grandes válvulas a vácuo, resultando que o tamanho dos aparelhos electrónicos começou a diminuir. A sua primeira aplicação em computadores deu-se em 1956 juntamente com melhoramentos nas memórias de núcleo magnético. Estes

¹ John von Neumann, nascido Margittai Neumann János Lajos (Budapeste, 28 de Dezembro de 1903 – Washington DC, 8 de Fevereiro de 1957) foi um Matemático húngaro de etnia judaica, naturalizado norte-americano. Contribuiu para a teoria dos conjuntos, análise funcional, teoria ergódica, mecânica quântica, ciência da computação, economia, análise numérica, hidrodinâmica das explosões, estatística e muitas outras as áreas da Matemática. De fato é considerado um dos mais importantes matemáticos do século XX.

melhoramentos tornaram os computadores mais rápidos, mais fiáveis e menos consumidores de energia.

As primeiras máquinas a tirar partido desta tecnologia, foram os *LARC*, ambos instalados em departamentos governamentais nos EUA.

Outro melhoramento trazido por esta geração do transístor foi a substituição da linguagem máquina, pela linguagem *Assembler* e o código binário por códigos abreviados. Os computadores começaram a usar periféricos como impressoras,

fitas magnéticas, armazenamento em disco, memórias, sistemas operativos e programas armazenados.

Podem dizer-se que foi na década de 1960 que se deu a expansão dos computadores. O seu sucesso observou-se sobretudo na área comercial, em empresas privadas, universidades e empresas governamentais. As marcas mais comercializadas eram a IBM, a Burroughs, a Control Data e a Sperry.

Foi com estas máquinas que apareceram as linguagens de programação de alto nível, como o *COBOL* (*Common Business-Oriented Language*) e o *FORTRAN* (*Formula Translator*). Substituíram o código binário por palavras, frases e fórmulas matemáticas, tornando a utilização e programação dos computadores bastante mais simples.

Terceira Geração (1964-1970)

Apesar dos grandes avanços resultantes da substituição dos transístores pelas válvulas, continuavam a surgir problemas tecnológicos, nomeadamente a grande quantidade de calor gerada, um verdadeiro entrave à redução do tamanho dos equipamentos.

Em 1958, o engenheiro da Texas Instruments, Jack Kilby, desenvolveu o circuito integrado. Num pequeno disco de silício combinou três componentes electrónicos.

Como resultado desta evolução tecnológica os computadores tornaram-se muito mais pequenos.

Ilustração 5 - Transistor

Outra das inovações desta terceira geração foi o sistema operativo, que trazia vantagens apreciáveis pois permitia que as máquinas pudessem correr simultaneamente vários programas diferentes sob a supervisão de um programa central que monitorizava e organizava a memória do computador.

Em 1964 surgiu o computador *IBM 360*, acompanhado por um conjunto de 40 periféricos, que podiam trabalhar interligados.

Também no mesmo ano foi criada a linguagem de programação *BASIC* (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code), sendo os seus autores Thomas Kurtz e John Kemeny.

Foi também neste período que surgiu o

computador *CDC 6600*, capaz de executar três milhões de instruções por segundo. O seu sucessor, o *CDC 7600*, o computador mais rápido da altura surgiu em 1968. A sua velocidade devia-se ao facto de incorporar dez pequenos computadores, conhecidos por processadores periféricos, que enviavam a informação processada para a unidade central de processamento.

Também em 1965 surgiu a primeira linguagem orientada a objectos, a *SIMULA*, da autoria de Kristien Wygaard e Ole-John Dahl. Agrupava dados e instruções em blocos chamados objectos, cada um representando uma faceta de um sistema.

Em 1969 os programadores da AT&T Bell Laboratories, Kenneth Thompson e Dennis Ritchi, desenvolveram o sistema operativo *UNIX*.

Ilustração 6 - Computador IBM 360

Quarta Geração (1971 ao presente)

Em 1971, John V. Blankendaker criou aquele que foi considerado o primeiro computador pessoal, o *Kenbak-1* com 256 bytes de memória. Socorreu-se de circuitos integrados de pequena e média escala, onde o *input* da informação se fazia através de interruptores e o *output* era dado por lâmpadas que se acendiam.

A partir daqui o circuito integrado tornou-se de grande escala (*Large scale Integration – LSI*), permitindo a colocação numa só pastilha de silício, centenas de componentes.

Nos anos de 1980 surgiram os *VLSI (Very Large Scale Integration)* e os *ULSI (Ultra Large Scale Integration)* aumentando aquele número para milhões de componentes.

Esta significativa melhoria tecnológica provocou a diminuição dos preços dos computadores, e aumentou a sua eficiência, fiabilidade e capacidade.

Foi em 1971 que o circuito integrado granjeou novo patamar com o processador *i4004* da *Intel*¹, em que todos os componentes do computador (Unidade Central de Processamento, memória e controlos de I/O), foram colocados num pequeno circuito integrado.

Estavam assim criadas as condições para a democratização dos computadores, sendo que deixaram de ser direccionados exclusivamente para as empresas, departamentos estatais e universidades e passaram a estar acessíveis aos consumidores em geral.

Pioneiros neste campo foram a *Commodore* com o *PET* e a *Apple Computers*² com o *Apple II*.

Em 1980 aparece o computador de baixo custo *Sinclair ZX80* equipado com o microprocessador *Zilog* e com a possibilidade de poder ser ligado a um aparelho de televisão. Foi o antecessor do *ZX81* e da famosa máquina *Spectrum* que equipou grande parte dos lares da altura.

Em 1981, a *IBM* lança o seu computador pessoal, conhecido por *PC*, com processador *i8088*, 16 KB de memória RAM, expansível a 256 KB, um *drive* de disquetes de 5,25” e um segundo drive para arranque do sistema operativo, com opção do *CP/M86* ou do *IBM PC-DOS*, este último desenvolvido pela *Microsoft*.

Foi também nesse ano que apareceu do primeiro computador transportável, o *Osborne 1*. Era vendido com software instalado. Entre outros

Ilustração 7 - Computador IBM PC

¹ Intel Corporation é a contração de Integrated Electronics Corporation, empresa multinacional de origem americana fabricante de circuitos integrados, especialmente microprocessadores.

² A Apple Inc. é uma empresa norte-americana que atua no ramo da informática famosa pelo fabrico do computador Macintosh, com S.O. próprio, o Mac OS. Foi fundada por Steve Wozniak e Steve Jobs em 1976 e tem sede na Califórnia.

produtos podíamos encontrar o *BASIC*, o *CBASIC*, o processador de texto *WordStar* e a folha de cálculo *SuperCalc*.

Outras inovações surgiram por arrasto, nomeadamente a incorporação dos discos duros nos *PC's*, visto até à altura ser comum a gravação da informação em fita magnética de gravador e o aparecimento dos *modems* ligados a *PC's*¹. O aparecimento das imitações de *PC's* (clones) fez com que o número de equipamentos aumentasse de 2,2 milhões de unidades em 1981 para 5,5 milhões em 1982. No entanto, dez anos mais tarde existiam já cerca de 65 milhões de computadores em uso.

A tendência dos computadores tem sido a sua diminuição de tamanho: o *desktop* passa a *laptop* ou portátil, sendo hoje em dia comum o *palmtop* que cabe em qualquer bolso de casaco.

Em 1983, o computador *Lisa* da *Apple* indica um novo caminho da informática, o interface gráfico do utilizador. Também nesse mesmo ano a *IBM* com o seu *XT* de disco duro de 10 MB, três *slots* de expansão, 128KB de RAM e um *drive* de disquetes de 360KB que fazia as delícias dos utilizadores.

Em 1984, a *Apple* lança o *Macintosh* (o famoso MAC), redesenhado a partir do fracasso comercial do *Lisa*, com processador *Motorola 68000* e 128 KB de RAM, um sistema operativo totalmente incompatível com o *IBM-PC* e um interface gráfico intuitivo gerido com a ajuda de um *rato*.

Em 1990, a *Commodore* Lança o *Amiga 1000*, o primeiro computador multimédia, com capacidades de multi-tarefa, gráficos, som e vídeo e um sistema operativo de janelas. Utilizava um processador *Motorola 68000* a 7,14MHz, com 128 ou 256 KB de RAM, uma *drive* de disquetes de 3,5" e 880MB de capacidade. No seu desenho interno tinha três peças (circuitos) fundamentais de hardware: *Denise*- responsável pelo vídeo; *Agnus* – gestor de memória; e *Paula* – responsável pelos I/O e som. Esta concepção fez com que o *Amiga* fosse uma das melhores máquinas do seu tempo.

Ilustração 8 - Processador Power PC

¹ O modem foi inventado em 1960 por AT&T Bell Laboratories para fazer a ligação remota de mainframes e microcomputadores.

Em 1991 a *Intel* lança o processador *i486SX* a 20MHz e a *Motorola* o *68040*, que substituíram respectivamente o *i386* e o *M68060*. A *Tandy* lança o primeiro *CD_ROM* para *PC* e a *IBM* e a *Apple* fazem um acordo de partilha tecnológica e criam o processador *IBM Power PC*¹.

Seguiram-se os lançamentos por parte da *Apple* do *laptop Power Book* com tecnologia *Power PC* ao que se seguiu o *Newton Personal Digital Assistant (PDA)*, com capacidade para reconhecer notas manuscritas.

Em 1993 a *Intel* lança a nova geração de processadores *Pentium*, sendo o primeiro a 60MHz. Este lançamento foi ensombrado por um *bug* no *microcódigo*², que provocava em certos cálculos matemáticos resultados incorrectos.

Actualmente vivemos num período de desenvolvimento acelerado, quer ao nível de hardware quer de software, em que os produtos têm ciclos de vida cada vez mais reduzidos.

Quinta Geração (O futuro)

Não é fácil definir a geração de computadores que está agora a nascer. Podemos sem dúvida basear-nos em obras de ficção científica, no entanto, esta nem sempre aponta a realidade futura. Contudo, muitos dos avanços tecnológicos já permitem aceitar a interacção verbal, como o reconhecimento da voz e a imitação do raciocínio humano inserido nos avanços no estudo da inteligência artificial.

Ainda assim, o estágio actual de desenvolvimento dos computadores permite-nos vislumbrar a máquinas da 5ª geração: o processamento paralelo, que vem substituir a *CPU* (*Central Processing Unit*) de von Neumann com poder de processamento de vários *CPU*'s a trabalhar como uma só, e a tecnologia dos *supercondutores* para transporte do fluxo eléctrico com muito pouca resistência para aumentar a velocidade de transferência da informação, poderão ser disso exemplo.

¹ PowerPC é uma arquitetura e uma família de microprocessadores RISC. Descende da arquitetura Power, mantendo com ela certo grau de compatibilidade. O acrónimo expande-se como Power Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing.

² É uma sequência de dados binários ou micro-instruções que representam sinais eléctricos internos na unidade de controlo de um microprocessador.

Num horizonte mais lato a Nanotecnologia , a Física Quântica e a Inteligência Artificial terão certamente uma palavra a dizer.

CAPÍTULO II

Optimizando o presente

AS ARQUITECTURAS MULTI-CORE

Em 1945 o matemático John von Neumann, escreveu um memorando propondo a criação de um Electronic Discrete Variable Automatic Computer, mais conhecido por EDVAC. Neste documento, von Neumann sugeriu um modelo de computador com programa residente em memória. Nesta arquitectura, um programa é uma sequência de instruções guardadas sequencialmente na memória do computador. As instruções são executadas umas após as outras de forma linear.

Com o passar do tempo, os avanços nas tecnologias dos *mainframes* expandiram as ideias propostas por von Neumann. Os anos de 1960 viram o advento dos sistemas operativos em “time sharing¹”. Utilizados em grandes sistemas computacionais, foi introduzido pela primeira vez o conceito de “programação concorrente”. Vários utilizadores podiam aceder simultaneamente a um destes computadores e submeter os seus trabalhos. O sistema operativo tinha a capacidade de distribuir o tempo de CPU para cada trabalho individual. Nesta altura a concorrência existia a nível de processo, mas a tarefa de troca de programas era da responsabilidade do programador de sistema.

O mesmo se passou ao nível dos computadores pessoais que trabalhavam isoladamente e só com um utilizador. Apenas um programa podia correr de cada vez. A interacção com o utilizador fazia-se em modo gráfico. Os programas funcionavam de forma tradicional, seguindo a arquitectura de von Neumann. Com o crescimento exponencial da performance dos computadores rapidamente se atingiram novos e sofisticados patamares. Os fabricantes de computadores criaram melhoramentos em sistemas operativos e ambientes gráficos mais apelativos. Os Graphic User Interfaces (GUI) tornaram-se

¹ Time Sharing é a partilha de recursos de um computador por vários utilizadores, por via da multiprogramação ou multi-tarefa. Representa uma melhoria técnica na história da computação.

standards e permitiram aos utilizadores começar a correr múltiplos programas no mesmo ambiente. A ligação em rede começou a difundir-se.

O rápido crescimento verificado aumentou as expectativas dos utilizadores que queriam enviar e-mail e simultaneamente ouvir rádio que estava a ser emitido por uma qualquer estação via Internet. Pretendiam que o seu computador fosse rápido e eficaz. Pretendiam que as aplicações funcionassem de forma rápida e executassem as tarefas de apoio, como por exemplo os backup's, de forma automática.

Basicamente continuam a ser estes os problemas que os fabricantes de software têm que resolver hoje em dia. Estamos a referir-nos à concorrência de software, ou a forma de gerir simultaneamente recursos finitos. É um assunto importante por várias razões:

- A concorrência permite uma utilização mais racional dos recursos. O seu uso eficiente permite a maximização da performance do computador.
- Muitos problemas de software são devidos a implementações paralelas. A concorrência implementa determinados algoritmos ou aplicações paralelas.

Neste ponto devemos fazer a distinção entre os termos “concorrente” e “paralelo”. Quando várias instruções de software correm em paralelo, quer dizer que estão a correr simultaneamente em diferentes recursos de hardware ou elementos de processamento. Múltiplas instruções podem fazer progresso simultaneamente.

Quando várias instruções de software são executadas de forma concorrencial, a sua execução é intercalada num qualquer recurso de hardware. As instruções são executadas, uma de cada vez e o seu progresso é individual. Para haver paralelismo é necessário haver concorrência na exploração de múltiplos recursos de hardware.

AS PLATAFORMAS DE COMPUTAÇÃO PARALELAS

Para que seja possível a computação paralela, o software e o hardware devem providenciar uma plataforma que suporte a execução simultânea de múltiplas instruções.

Neste sentido, a arquitectura dos computadores pode ser classificada da seguinte forma:

- Por um lado tem a ver com o número de instruções (“instruction streams”) que uma determinada arquitectura de computadores pode processar num determinado momento.
- Por outro tem a ver com a quantidade de dados (“data streams”) que podem ser processados num determinado momento.

Desta forma qualquer computador pode ser classificado em termos de instruções e dados processados. É conhecida como taxionomia de Flynn e coloca qualquer computador num de quatro grupos:

- **Single Instruction, Single Data (SISD).** Computador tradicional e sequencial que não dispõe de paralelismo de hardware. As “*data streams*” são executadas de forma sequencial. O CPU apenas processa uma instrução por ciclo do relógio. São exemplos os antigos computadores PC da IBM, *mainframes* antigos e outros equipamentos populares dos anos de 1980.
- **Multiple Instruction, Single Data (MISD).** Estes computadores são capazes de executar uma “*data stream*” utilizando múltiplas “*instruction streams*” em simultâneo.
- **Single Instruction, Multiple Data (SIMD).** Estas máquinas têm a capacidade de executar uma “*instruction stream*” com várias “*data streams*” simultaneamente. Estes computadores são utilizados em processamento de imagem e aplicações de multimédia de áudio e vídeo. Praticamente todos os computadores actuais implementam o modo SIMD. Os processadores da Intel implementam o MMX Streaming SIMD Extensions (SSE), Streaming SIMD Extension 2 (SSE2) e Streaming SIMD Extension 3 (SSE3), capazes de processar vários elementos de dados num ciclo de relógio.
- **Multiple Instruction Multiple Data (MIMD).** Estas máquinas executam várias “*instruction streams*” enquanto de forma independente e simultânea trabalham as “*data streams*”. Esta é a plataforma mais comum nos dias de hoje. A plataforma Multi-Core como é exemplo o processador da Intel Core Duo¹ pertence a esta categoria.

¹ O Intel Core Duo é um processador da Intel que usa a tecnologia Napa, sendo composto por dois processadores num só chip de silício. Vieram substituir os processadores HT.

A COMPUTAÇÃO PARALELA NOS MICROPROCESSADORES

Em 1965, Gordon Moore¹ previu que o número de transístores dos chips duplicaria cada 18 meses mantendo o mesmo custo. Hoje conhecida pela Lei de Moore, esta observação guiou os construtores de computadores nos últimos 40 anos. Muitas pessoas pensam erradamente que a lei se aplicava à frequência do ciclo de relógio do CPU visto ser a métrica mais comum quando se fala de computadores. Curiosamente este também tem acompanhado a tendência.

Numa tentativa para tornar os processadores mais eficientes, os arquitectos dos computadores tem usado as técnicas de paralelismo de forma a melhorar as performances. O paralelismo a nível das instruções “*instruction level parallelism*” (ILP)², também conhecido por dinâmico, dá ao CPU a capacidade de otimizar as instruções. O objectivo do ILP é o de aumentar o número de instruções executadas pelo processador num ciclo de relógio. Para que esta técnica seja possível deverão ser executadas instruções independentes ao nível do hardware e transparentes para software.

Com a evolução do software as aplicações tornaram-se capazes de correr múltiplas tarefas simultaneamente. As aplicações de servidores são exemplo do que acabou de ser referido. De forma a suportar este paralelismo, foram adoptadas algumas abordagens quer a nível de software quer de hardware:

- Uma abordagem foi o uso do sistema operativo preemptivo e multi-tarefa, que permitiu esconder latências associadas a operações de I/O.
- Outra abordagem foi o aumento de processadores nos computadores. O sistema de multi-processadores permite um verdadeiro processamento paralelo; múltiplas instruções ou processos podem correr simultaneamente em múltiplos processadores.

¹ É fundador da Intel Corporation e autor da Lei de Moore (publicada na Electronics Magazine em um artigo de 19 de Abril de 1965).

² Trata-se de uma medida sobre quantas operações pode um programa de computador realizar simultaneamente.

- A outra abordagem foi a criação de processadores Multi-Core. Estes processadores usam chips de multi-processamento (CMP).

Mais do que usar os recursos de um processador Single-Core, os construtores de computadores tiraram partido da tecnologia e implementaram dois ou mais cores em conjunto com um processador.

Atendendo à sua arquitectura, os processadores dividem-se nos seguintes grupos: Single Core, Multiprocessor, Hyper-Threading Technology, Multi-core, Multi-Core with Shared Cache ou Multi-Core with Hyper-Threading Technology.

As principais diferenças entre a tecnologia Hyper-Threading e a Multi-Core é que na HT Technology as instruções partilham o processador enquanto nos processadores Multi-Core existem dois ou mais cores independentes, cada um gerindo uma sequência de instruções num ambiente de hardware exclusivo.

Ilustração 9 - Chip multicore Intel Core i7 870

A PERFORMANCE

A Lei de Amdahl é a lei que governa o *Speedup*¹ na utilização dos processadores paralelos em relação ao uso do processador “*sequential*”. O nome deriva do arquitecto de computadores Gene Amdahl² e diz o seguinte:

¹ Speedup: em computação paralela tem a ver com a relação de rapidez entre um algoritmo paralelo e o correspondente algoritmo sequencial, expresso pela fórmula:

$$S_p = \frac{T_1}{T_p} \text{ em que } p = \text{n}^\circ \text{ de processadores; } T_1 = \text{algoritmo sequencial; } T_p = \text{algoritmo paralelo}$$

² Eugene Myron Amdahl (16 de Novembro de 1922, Flandreau, Dakota do Sul) americano de origem norueguesa, arquitecto de computadores e uma das personalidades mais importantes e excêntricas na história da informática. Fundou várias companhias tecnológicas.

O ganho de desempenho que pode ser obtido melhorando uma determinada parte do sistema é limitado pela fracção de tempo que essa parte é utilizada pelo sistema durante a sua operação.

O ganho depende de dois factores:

- A fracção de melhoria (F_m) que é a fracção de tempo de processamento que pode tirar proveito da melhoria feita. Essa fracção é sempre menor ou igual a 1.
- O ganho de execução (G_e) que é o ganho obtido com a melhoria na parte especifica modificada do sistema. Este ganho é sempre maior que 1

$$ganho = \frac{1}{(1 - F_m) + \frac{F_m}{G_e}}$$

O *Speedup* pode ser definido como a relação entre o tempo gasto para executar uma tarefa com um único processador e o tempo gasto com “n” processadores, ou seja *Speedup* é a medida do ganho em tempo

$$S = \frac{T(1)}{T(N)}$$

onde S é o *Speedup* e T(N) é o tempo gasto para “N” processadores

Em termos práticos poderemos afirmar que diminuindo o processamento *sequencial* e aumentado o processamento paralelo é mais eficaz que adicionar processadores. Por exemplo, se tivermos um programa que corra 30% em processamento paralelo num sistema Dual-Core e duplicarmos o numero de processadores, reduz-se o tempo de processamento de 85% para 77,5%, enquanto que duplicar o tamanho do código a ser executado em processamento paralelo reduz o tempo de processamento de 85% para 70%.

Ilustração 10 - Gráfico Speedup

Ilustração 10 - Gráfico Speedup

Apesar de tudo esta Lei tem vindo a ser confrontada com alguns estudos feitos por Gustafsdson que parece ter definido uma Lei mais realista no que se refere ao potencial da computação paralela em processadores Multi-Core.

CONCLUSÕES SOBRE A TECNOLOGIA

A computação paralela e distribuída evoluiu na última década para um modelo integrador de componentes de custo reduzido e de elevada capacidade, nomeadamente ao nível da arquitectura dos processadores Multi-Core e das tecnologias de interligação. Teve como consequência a proliferação de *clusters* computacionais para a resolução de problemas computacionalmente intensivos, e a sua interligação em grelha inter-institucional (o tema do capítulo que se segue) como forma de se aceder a um maior poder computacional a uma fracção do custo de um super-computador da geração anterior.

CAPÍTULO III

Um passo em frente. Uma outra forma de organização

GRID COMPUTING

A ideia de construir grelhas de computação de forma a disponibilizar serviços a grupos de entidades não é novidade. Já em 1961 John McCarthy¹ do MIT idealizava esse conceito: “*Se os computadores do tipo que eu imagino se tornarem os computadores do futuro, então a computação poderá algum dia ser organizada como um serviço público assim como a telefonia o é... Esse serviço poderá tornar-se a base de nova e importante indústria.*”. No entanto seria apenas em 1998 que este conceito daria os primeiros passos públicos pelas mãos de Ian Foster e Carl Kesselman² através da publicação do livro “*The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure*”.

Foster e Kesselman definiram *GRID Computing* (ou, em português, Computação em “Grelha”), ou tecnologia GRID(*) como sendo um sistema composto por duas infra-estruturas: a de *Hardware* e a de *Software*. A conjugação das duas permite a partilha, selecção e agregação de recursos computacionais autónomos, geograficamente dispersos sobre domínios administrativos diferentes, disponibilizando ao utilizador final, por exemplo, a possibilidade de realizar tarefas de cálculo intensivo e de gestão de grandes volumes de dados de uma forma geograficamente distribuída de acordo com a respectiva disponibilidade de recursos, capacidade de alojamento, performance, custo e requisitos de qualidade de serviço. A *interface* disponibilizada ao utilizador que permite o uso de tais recursos deve ser transparente e esconder os detalhes inerentes à implementação e configuração.

(*) Utilizaremos de futuro o termo GRID para identificar a tecnologia de Computação em Grelha (*Grid Computing*).

¹ John McCarthy é um cientista da computação, conhecido pelos seus estudos no campo da Inteligência Artificial e por ser o criador da linguagem de programação LISP.

² Ian Foster, Carl Kesselman são considerados os “pais” de *GRID Computing*, graças ao trabalho apresentado nesse livro.

Esta tecnologia deu um novo impulso às capacidades de investigação em áreas tão díspares como a Medicina, Física, Astronomia ou Economia como se pode comprovar pelos vários projectos actualmente em curso e que a implementam.

A MOTIVAÇÃO DA TECNOLOGIA

No final do século passado a humanidade assistiu ao despoletar da utilização em massa dos meios computacionais como ferramenta imprescindível para a realização das mais variadas actividades, fossem elas, por exemplo, científicas ou comerciais. O crescimento dessa utilização e a natural constatação das capacidades que daí advinham provocou um aumento exponencial das capacidades de processamento que os fabricantes disponibilizavam através de novos equipamentos. Paralelamente, as necessidades inerentes a várias actividades foram igualmente crescendo. Ao mesmo tempo que se iam descobrindo soluções para problemas antigos recorrendo à capacidade computacional disponível novos problemas e questões com uma maior complexidade foram

Ilustração 11 - Grid computing

surgindo e que necessitavam de uma maior capacidade de resposta. Para responder a essas necessidades formaram-se grupos de numerosos e potentes computadores (*Clusters*) que, através da sua capacidade de executar um processo de forma transparente em várias máquinas locais obtinham os resultados pretendidos. Estes denominados Centros de Alto Processamento (*High-performance computing*) de que é um bom exemplo o Centro Europeu de Investigação Nuclear (CERN), foram criados para efectuar aquelas tarefas para as quais os recursos disponíveis individualmente se revelavam insuficientes. No entanto, quando essas tarefas terminavam a taxa de utilização desses centros era, muitas vezes, baixa. Esses centros necessitavam, para além de uma grande capacidade computacional, de proceder ao armazenamento de uma quantidade enorme de dados assim como proceder ao seu tratamento, o que, nalguns casos era impossível de atingir dentro do seu centro.

É então que, com a necessidade de maximizar a utilização desses centros existentes pelo mundo, surge a ideia do *Grid Computing* (ou, em português, Computação em “Grelha”). A ideia de uma tecnologia de computação distribuída nasceu em 1994-95 no Laboratório Nacional de Argonne dos EUA pelas mãos de Ian Foster, Steven Tuecke e Carl Kesselman, actualmente reconhecidos como os “pais” da *Grid Computing*, através do projecto Globus e em particular do software em “*open source*” Globus Toolkit. Ian Foster e Carl Kesselmen lançariam nos Estados Unidos da América em 1998 a primeira edição do livro “**The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure**” (seria publicado em 2004 a segunda edição) no qual apresentavam a tecnologia *GRID Computing* que permitiria revolucionar a forma de trabalhar em várias áreas da ciência e tecnologia.

Para perceber os efeitos desta tecnologia tomemos como exemplo o caso do projecto do maior acelerador de partículas (LHC – Large Hadron Collider) localizado no laboratório Europeu CERN. Com uma necessidade (estimada) de armazenamento de 100Mbytes por segundo e, conseqüentemente, na ordem do 10PBytes por ano durante os 10 anos esperados para o seu funcionamento multiplicados por duas ou três vezes devido à replicação e backup destes dados, rapidamente constatamos a necessidade de enormes repositórios de dados. A isto juntamos o poder computacional necessário para fazer o tratamento e análise destes dados que era na ordem dos 100 000 CPUs. Finalmente agreguemos os mais de 2000 investigadores envolvidos... Naturalmente que concluímos que a quantidade de recursos envolvidos não seria passível de serem centralizados num só local mesmo tratando-se um grande centro como é o caso do CERN. Assim, e através de *GRID Computing* é possível distribuir geograficamente recursos e custos por vários pontos do Globo.

No livro publicado já no presente ano de 2009 “*Introduction to GRID Computing*” por Frédéric Magoulès, Kiat-An Tan e Abhinit Kumar são apontadas algumas das motivações para a utilização na actualidade de uma arquitectura de *GRID Computing*:

- **Possibilidade de criação de Organizações Virtuais (VO -*Virtual Organization*)** - Este conceito, já apresentado por Ian Foster e Carl Kesselmen, define uma VO como uma organização de pessoas e/ou investigadores que participam ou trabalham num mesmo campo de pesquisa, ou no mesmo grupo ou experiência científica. Em geral, os investigadores estão espalhados pelo mundo todo pertencendo a

instituições localizadas em vários países. Podemos imaginar a seguinte situação: um grupo de investigadores pertencentes a uma instituição participa numa experiência que envolve vários institutos em todo o mundo, sendo que os recursos computacionais atribuídos a esse grupo podem ser partilhados por todos os investigadores das outras instituições que participam nessa experiência.

- **Tolerância a falhas e QoS (*Quality of Service*)** - Suponhamos que um utilizador submete uma determinada tarefa para execução num nó específico da *GRID*. Essa tarefa aloca os recursos apropriados com base na disponibilidade dos mesmos e seguindo a política de escalonamento (*scheduling*) da *GRID*. Imaginemos que esse nó, no qual a tarefa está a ser executada, por algum motivo falha. A *GRID* activa os processos necessários para, automaticamente, voltar a submeter essa tarefa a outros recursos disponíveis quando uma falha é detectada. Para ilustrar estes conceitos podemos ainda mencionar outro exemplo, agora em relação às *Data Grids* (uma *Data Grid* é uma *GRID* cujas principais funcionalidades são a manipulação e partilha de uma enorme quantidade de dados geograficamente distribuídos). Se uma das máquinas na *GRID* falhar outras máquinas podem providenciar o *backup* necessário. Se soubermos à partida que uma determinada máquina necessitará de aceder com maior frequência a um conjunto de dados poderemos alojar esses dados numa outra máquina mais perto aumentando desta forma a eficiência computacional. Os dois exemplos apresentados ilustram o conceito de virtualização subjacente numa *GRID*. No primeiro exemplo o utilizador não se apercebe da falha, e no segundo o utilizador que está a aceder aos dados não sabe qual a máquina que está a responder ao seu pedido.

- **Balanceamento e partilha de vários recursos** - O balanceamento e partilha de recursos é um aspecto fundamental nas *GRIDs*. Tal é conseguido recorrendo a ferramentas de gestão especialmente desenvolvidas para esse efeito. Essas ferramentas permitem que as tarefas sejam correctamente distribuídas pelos recursos disponíveis de forma a obter um elevado desempenho dentro da *GRID* ao mesmo tempo que evita que existam recursos subaproveitados.

- **Processamento paralelo** - Algumas tarefas podem ser divididas em várias subtarefas podendo estas ser processadas em diferentes máquinas. Exemplos deste tipo de tarefas podem ser encontrados na modelação matemática ou na animação em 3D. É

no entanto necessário ter em consideração que nem todas as tarefas podem ser subdivididas ou mesmo algumas, podendo o ser, possuírem um limite de subdivisões. Portanto, um módulo de gestão de dados de uma *GRID* deve providenciar uma transferência de dados dentro si própria de forma segura e confiável.

- **Monitorização dos recursos disponíveis** - De forma a obter o balanceamento e uma correcta partilha dos recursos (mencionados anteriormente) existe em execução na *GRID* um serviço de monitorização (*Information discovery service*). Este serviço possui uma lista dos recursos disponíveis assim como do seu estado actual. Quando é questionado sobre os recursos disponíveis para realizar uma determinada tarefa podem ser apresentadas características específicas que melhor se enquadram na realização dessa mesma tarefa. Por exemplo, no caso de uma tarefa que exija uma maior rapidez de processamento, o serviço irá indicar os CPU's mais rápidos.

OS OBJECTIVOS ESPERADOS

O objectivo de uma *GRID* é, simplifadamente, o “casamento” de várias tecnologias heterogéneas e geograficamente dispersas, formando um sistema robusto, dinâmico e escalável onde se pode partilhar processamento, espaço de armazenamento, dados, aplicações, dispositivos, entre outros. Ian Foster e Carl Kesselman referiam em 1998, que a implementação de uma *GRID* do ponto de vista empresarial e do utilizador comum deve ter em linha de conta o custo (ou a redução do mesmo). Davam mesmo como exemplo a utilização da energia eléctrica argumentando que se a utilização da mesma é feita em larga escala pelas pessoas e empresas é porque o seu custo é razoável, não interessando se para obter esse serviço existem centrais eléctricas que custam biliões de dólares. Isso para o utilizador final não interessa... Foster e Kesselman afirmavam que uma *GRID* deveria atingir os mesmos níveis de interesse económico. Com isto pretendiam alertar para o facto de que a construção de uma *GRID* deve ter sempre como principal objectivo uma gestão de recursos da forma mais rentável possível. Para atingir esse objectivo, uma *GRID* tem que ser o tal sistema robusto, dinâmico e escalável.

Se procurarmos traçar objectivos específicos para a implementação de um sistema *GRID* temos que considerar que esses mesmos objectivos estão dependentes da área de interesse em que o mesmo irá estar envolvido. Os objectivos pretendidos para uma *GRID* num projecto de investigação como o LHC (*Large Hadron Collider*) são completamente diferentes de um projecto de *GRID* para os Mercados Financeiros. Se o primeiro envolve uma grande necessidade de processamento com acesso a muitos dados (nem sempre imediato) o segundo caso necessita de ter um acesso aos dados em tempo real.

Podemos afirmar que o objectivo primordial nos últimos anos de quem trabalha no aperfeiçoamento deste tipo de tecnologia tem sido o de definir padrões que permitam a interoperabilidade, portabilidade e reutilização de serviços em *GRID* padronizando para tal interfaces, serviços básicos obrigatórios, APIs, etc, procurando desta forma viabilizar a utilização conjunta de serviços desenvolvidos em diferentes ambientes por diferentes entidades. Nesta área é de mencionar o trabalho desenvolvido pelo *Global Grid Forum* (organismo formado por várias entidades do meio científico e corporativo), nomeadamente o OGSA (*Open Grid Service Architecture*).

A ARQUITECTURA DESENVOLVIDA

Em virtude da variedade de requisitos e características que a implementação de uma *GRID* envolve conforme o propósito que pretende servir não é possível definir uma arquitectura única. No entanto entendemos por bem apresentar neste trabalho o modelo de arquitectura apresentado por Ian Foster e Carl Kesselman na segunda edição do seu livro “*The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure*” publicada em 2004. É de mencionar que os próprios autores deste livro realçavam exactamente a impossibilidade de definir uma única arquitectura pelos motivos anteriormente apresentados.

Na maioria dos modelos de arquitectura *GRID* apresentados esta é descrita em termos de camadas possuindo cada uma delas uma função ou conjunto de funcionalidades específicas. As camadas mais altas são direccionadas ao utilizador enquanto que as mais baixas são voltadas aos recursos computacionais (um recurso pode ser desde um sistema de

ficheiros distribuído até um *cluster*¹ de computadores). Os componentes dentro de cada camada possuem características comuns e podem construir as suas funcionalidades com base nas capacidades e comportamentos fornecidos por alguma camada inferior.

Este modelo segue os princípios do “Modelo Ampulheta” (*Hourglass model*) sendo a zona mais estreita composta por um número pequeno de protocolos que formam as camadas de Recursos e de Ligação (*Resource layer* e *Connectivity layer* respectivamente). Na base do modelo encontra-se a *Fabric layer* (outros autores designam como camada de *Hardware*) e no topo as camadas *Collective layer* e *Application layer*.

Ilustração 12 - Arquitetura Grid Computing

Adaptado de : “The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure (Second Edition)” (pp. 47)

A camada mais baixa, “*Fabric Layer*”, implementa as operações locais específicas de cada recurso e que decorrem sobre esses recursos (físicos ou lógicos) como resultado das operações de partilha ocorridas em níveis superiores. Existe uma interdependência entre as funções implementadas nesta camada e as operações de partilha suportadas.

A camada “*Connectivity Layer*” define a parte central dos protocolos de comunicação e autenticação necessários para a realização das transacções específicas da *GRID* na rede. Os protocolos de comunicação possibilitam a troca de dados entre recursos

¹ Um cluster é formado por um conjunto de computadores, que utiliza um tipo especial de sistema operativo. Muitas vezes é construído a partir de computadores convencionais (*personal computers*), os quais são ligados em rede, trabalhando como se fossem uma única máquina de grande porte.

da “*Fabric Layer*” enquanto que os protocolos de autenticação constroem sobre os serviços de comunicação mecanismos de segurança encriptados para verificação da identidade dos utilizadores e recursos.

A “*Resource Layer*” define protocolos para negociação segura, iniciação, monitorização, controlo, entre outras funcionalidades. A definição desses protocolos visa apenas os recursos individuais não existindo preocupação a este nível de questões como, por exemplo, o estado global do ambiente em que esses se inserem. Esse tipo de análise é efectuado pela “*Collective Layer*”.

A “*Collective Layer*” contém protocolos e serviços que permitem uma coordenação de vários recursos procurando identificar conjuntos dos mesmos com as mesmas características de forma a criar relações entre eles. Alguns exemplos dos serviços disponibilizados são: *Directory Services*, *Data Replication Services*, *Software Discovery* ou *Monitoring and Diagnostics Services*.

Finalmente, a camada de mais alto nível deste modelo, a “*Application Layer*”, acolhe as aplicações utilizadas pelo utilizador que opera no ambiente da Organização Virtual (VO - *Virtual Organization*). Estas aplicações são desenvolvidas tendo em conta os vários serviços definidos em qualquer uma das restantes camadas.

Tal como já anteriormente mencionámos este foi o modelo de arquitectura apresentado por Foster e Kesselman e sobre o qual resumimos as ideias base descritas no respectivo livro. No entanto, outros modelos são actualmente utilizados e que provavelmente respondem de forma mais objectiva ao paradigma de *GRID Computing* (por exemplo a introdução da camada de “*Middleware*” parece-nos importante), sendo que é sempre necessário ter uma visão dos mesmos dentro do ambiente e objectivos a que se destinam.

Para finalizar apresentamos um diagrama apresentado em “*The Anatomy of the Grid*”, que apresenta a relação entre a arquitectura *GRID* e a arquitectura IP.

Ilustração 13 - Protocolo Grid vs Protocolo Internet

ALGUNS EXEMPLOS

As possíveis aplicações práticas desta tecnologia abrangem um vasto leque de áreas. Apresentamos de seguida algumas delas:

- **Física** - Análise e modelação de experiências complexas, tratamento de resultados extremamente volumosos (ex: CERN)
- **Engenharia** - Optimização, simulação análise e predição de falhas e acesso e controle de instrumentação remota
- **Recursos Naturais e Ambiente** - Previsões Meteorológicas, observação e análise de imagens de satélite, modelação de ecossistemas complexos
- **Medicina e Saúde** - Imagens, diagnóstico e tratamento
- **Bioinformática** - Estudo do genoma e proteoma humanos para descobrir tratamentos para doenças genéticas
- **Nanotecnologia** - Estudo e desenho de novos materiais à escala molecular
- **Astronomia e Espaço** - Análise e correlação de dados de observatórios e satélites, controle de missões, simulação

- **Economia e Finanças** - Modelação e previsão de sistemas económicos, análise de risco e gestão de mercados financeiros

Um exemplo relativamente recente é o trabalho realizado, no âmbito do projecto *EGEE – Enabling Grids for E-science in Europe*, que consistiu na simulação computacional de componentes para possíveis remédios para a “Gripe Aviária” que envolveu a análise de 300.000 componentes de possíveis fármacos contra o vírus da gripe das aves H5N1. Ao utilizar a computação *GRID* para identificar as ligações mais promissoras para os testes biológicos pode-se acelerar o processo de desenvolvimento de remédios contra o vírus. As simulações foram realizadas na infra-estrutura do projecto *EGEE* durante um mês, quando demorariam cerca de um século num único computador. Foram gerados e arquivados, numa base de dados relacional, mais de 60.000 ficheiros com um volume de informação de 600 Gigabytes.

Como exemplos de aplicações da Computação *GRID* em Portugal referem-se as que foram desenvolvidas no âmbito do projecto *CrossGrid*, cuja infra-estrutura teve os seus sistemas centrais de gestão instalados em Portugal sob a responsabilidade operacional do LIP – Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (Lisboa e Coimbra). No âmbito do projecto *CrossGrid* foram consideradas aplicações de controlo, previsão e simulação de cheias em bacias fluviais, de modelação de poluição atmosférica e de serviços de apoio à meteorologia, bem como uma aplicação de apoio à cirurgia vascular. Nesta última aplicação, partindo das imagens de TAC ou Ressonância Magnética de um paciente, o cirurgião pode simular o efeito de um *by-pass* e visualizar o fluxo sanguíneo, decidindo por tentativas sucessivas a melhor solução para a intervenção. Esta aplicação permite encurtar para poucas horas o tempo de intervenção que medeia entre a recolha da imagem e a intervenção cirúrgica optimizada pela simulação prévia.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A TECNOLOGIA

No presente a tecnologia *GRID* é já uma realidade e com resultados extremamente positivos em vários domínios da sociedade. Desde a investigação nas áreas científicas, até

ao entretenimento, passando por áreas tão diferentes como as denominadas “redes sociais” ou o desporto, actualmente a implementação do conceito de *GRID Computing* encontra-se largamente disseminado, sendo que, nem sempre dentro dos princípios subjacentes à definição que Foster e Kesselman apresentaram em 1998. As analogias usadas actualmente para apresentar produtos que “supostamente” são de base tecnológica “*GRID*” são várias, encontrando-se um pouco banalizado o seu conceito o que, já por diversas vezes, levou Foster a insurgir-se contra determinados produtos e sistemas desenvolvidos e que são apresentados como tal.

Apesar do sucesso inegável desta tecnologia existem vozes discordantes em relação ao que foi inicialmente defendido por Foster e Kesselman e a realidade dos sistemas *GRID* na actualidade, nomeadamente ao nível do desenvolvimento de software. Ainda à pouco mais de um ano atrás, Foster mantinha acesas discussões sobre essa temática no seu “*blog*” (Ian_Foster “Blog”). A questão do software desenvolvido para esta tecnologia é provavelmente o maior problema que se coloca ao seu avanço. A necessidade de criar padrões torna-se imperativa para o seu pleno sucesso. Alguns organismos trabalham já nesse sentido á algum tempo, mas as várias questões presentes neste tipo de processos obrigam a períodos, muitas vezes longos, de trabalho. No entanto, mesmo perante estes problemas, é nossa convicção que o futuro do *GRID Computing* será o da continuação de um sucesso exponencial.

Gostaríamos de referir que actualmente Portugal participa através de várias instituições em muitos projectos à escala global envolvendo esta tecnologia e que, segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior publicados através da Agência para a Sociedade do Conhecimento, a infra-estrutura nacional de Computação *Grid* incluía no final de 2008, 1.778 CPUs, 996 TeraBytes de memória em disco e 2 PentaBytes¹ de memória de longo prazo em robot de fita magnética.

¹ Unidade de medida de informação que equivale 1 PB equivale 1.000.000.000.000 Bytes (segundo SI) mas normalmente usa-se como sendo 1 PB = 1 125 899 906 842 624 Bytes.

Petabyte (PB) 1 024 TB / 1 048 576 GB / 1 073 741 824 MB / 1 099 511 627 776 kB / 1 125 899 906 842 624 (2⁵⁰) Bytes

CAPÍTULO IV

Com os olhos postos no futuro

O MUNDO QUÂNTICO

A história da física quântica é a história de uma sucessão de revoluções. Depois dos vislumbres de Planck¹ e de Einstein², no início do século XX, a descoberta da mecânica quântica no final dos anos de 1920, marca uma ruptura radical com as teorias “clássicas” que vingavam na época. As aplicações desta nova física fizeram tremer a nossa vida quotidiana. Os desenvolvimentos mais espectaculares, como transístor e o laser, favoreceram o aparecimento da electrónica e das telecomunicações ópticas, que estão na origem da civilização actual.

Contudo, a informação continua a ser tratada de forma clássica, visto que não explora ainda completamente a natureza quântica dos objectos materiais que a suporta. Referida nos anos de 1980, esta constatação perturbadora gerou uma série de especulações. Richard Feynman propôs a possibilidade de utilizar a riqueza da complexidade dos sistemas quânticos para efectuar cálculos impossíveis de realizar nos sistemas clássicos.

Na mesma época, mas por outras razões, outros aspectos da física quântica eram explorados. Mencionamos o célebre “Gato de Schrodinger”³, morto e vivo, que ilustra a superposição de estados no qual os sistemas quânticos se podem encontrar. Mais espantoso ainda é a “não localização quântica”: um par

Ilustração 14 - O gato de Schrodinger

¹ Max Karl Ernst Ludwig Planck (Kiel, 23 de Abril de 1858 – Gottingen, 4 de Outubro de 1947) foi um físico alemão, considerado o pai da física quântica e um dos físicos mais importantes do século XX. Planck foi agraciado com o Nobel da Física em 1918.

² Albert Einstein (Ulm, 14 de Março de 1879 – Princeton, 18 de Abril de 1955). Foi um físico teórico alemão radicado nos EUA. É conhecido por desenvolver a Teoria da Relatividade. Recebeu o Nobel da Física em 1921

³ O Gato de Schrödinger é uma experiência mental, frequentemente descrita como um paradoxo,

de objectos preparados num estado quântico, dito “intricados”, comportam-se como um sistema único, mesmo quando os dois objectos são afastados um do outro.

Duas grandes descobertas transformaram estas constatações num vasto domínio de pesquisa, visando as seguintes aplicações: por um lado o protocolo de criptografia quântica ou “distribuição quântica de chaves” proposto por Charles Bennett e Gilles Brassard em 1984, a que foi dado o nome de BB84 e por outro lado o algoritmo de factoração de Peter Shor¹ publicado em 1994. Este algoritmo é um método para decompor um número em produtos de factores, de forma mais rápida que o melhor algoritmo clássico conhecido.

De facto estas duas descobertas estão associadas à ideia do computador quântico. Se tivéssemos acesso a uma tal máquina, capaz de processar o algoritmo de Shor, seria possível quebrar a maior parte dos sistemas criptográficos usados hoje em dia. Em contrapartida o protocolo BB84 permaneceria inviolável, quaisquer que fossem os meios utilizados.

Estes dois métodos são baseados na capacidade de criar, preservar e manipular os estados quânticos. Pode-se codificar informação quântica nos fótons, que se propagam no espaço ou nas fibras ópticas. Os sistemas criptográficos quânticos comercializados actualmente funcionam em fibras convencionais, até uma distância de 100 km. Para distâncias superiores, os erros e as perdas inviabilizam a transmissão, a não ser que se utilizem repetidores específicos, os repetidores quânticos. Estes dispositivos ainda numa fase de investigação permitem transferir o estado quântico dos fótons entre duas localizações.

Num contexto geral de tratamento da informação quântica, onde se insere o cálculo quântico, P. Shor, Robert Calderbank e Andrew Stean propuseram em 1993, soluções que em principio permitem efectuar cálculos complexos, com taxas de erro bastante reduzidas.

Teoricamente é já possível criar dispositivos de comunicações seguros e fazer cálculos bastante elaborados. No entanto estes dispositivos não funcionam na perfeição,

desenvolvida pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935. Ilustra o que ele observou como o problema da “interpretação de Copenhaga” da mecânica quântica sendo aplicada a objectos do dia-a-dia, no exemplo de um gato que pode estar vivo ou morto, dependendo de um evento aleatório precedente.

¹ Peter Williston Shor (Nova Iorque, 14 de Agosto de 1959) é um professor de matemática aplicada no MIT, famoso por seu trabalho em computação quântica, em particular pela elaboração do algoritmo de Shor, um algoritmo quântico para fatorizar, exponencialmente mais rápido que o melhor algoritmo conhecido actualmente, utilizando um computador clássico.

visto registarem ainda pequenas taxas de erro, não aceites para uma aplicação prática. Contudo são construídos e testados numerosos sistemas baseados em “iões intrincados”¹, em “átomos ultra-frios” ou em “supra-condutores”. O caminho ainda é longo, mas os vários sucessos recentes permitem estar optimista sobre o futuro do tratamento quântico da informação. Os ingredientes básicos – “intricação” e controlo das interacções dos “bits quânticos” elementares – foram obtidos em vários sistemas físicos, com uma precisão e uma qualidade aceitáveis. Os estudos teóricos, no domínio da algoritmia quântica e na análise dos sistemas experimentais, conseguiram progressos consideráveis. Muitos obstáculos foram ultrapassados e a tecnologia deve agora ser testada em dispositivos operacionais.

Devemos considerar que o cálculo à escala dos átomos é a solução inevitável da miniaturização electrónica: como foi referido anteriormente a potência de cálculo dos computadores duplica a cada 18 meses, com diminuição do tamanho dos equipamentos, o que mais cedo ou mais tarde colidirá com a natureza atómica da matéria.

O acesso ao mundo dos átomos, a tendência da ciência actual, encontra a sua expressão no desenvolvimento dos métodos de tratamento quântico da informação.

Controlar as leis da natureza não é uma tarefa fácil e quando se explora um terreno desconhecido onde quase tudo é novidade, cada passo exige um esforço considerável. Nestas circunstâncias só uma abordagem a longo prazo pode trazer o sucesso.

OS COMPUTADORES QUÂNTICOS

Para além da descoberta do conceito de teletransportação² quântica, a descoberta fundamental da física quântica é sem dúvida o computador quântico.

¹ O fenómeno de “intricação” refere-se a fotões gémeos muito afastados uns dos outros que mantêm um contacto permanente que a ciência não sabe explicar e que parece estar a fazer abalar parte do edifício da física relativista de Einstein baseada na inexistência de velocidade superior à da luz. A comunicação aparentemente instantânea parece ser uma realidade ou haverá outro fenómeno em causa cuja explicação escapa à ciência?

² As mais recentes experiências de “teletransportação” de fotões foram realizadas em Viena por Zeilinger e Ursin com fotões gémeos originados por uma fonte idêntica. Estes comportam-se da mesma maneira qualquer que seja a sua posição num dado espaço. Assim, uma mudança de frequência ou energia de um implica igual mudança noutro sem qualquer decalagem temporal, permitindo a afirmação que pode haver uma ausência de tempo na comunicação entre fotões.

Um computador clássico funciona com elementos binários. Um computador quântico, utiliza os bits quânticos: os qubits¹.

Enquanto que os bits dos computadores clássicos apenas tomam os valores de 0 e 1, um bit quântico pode estar numa superposição² de 0 e de 1, estando em dois estados simultaneamente. À primeira vista parece significar uma incerteza, mas na realidade com esta situação, abrem-se novas possibilidades. Podem-se interligar os bits quânticos, o que permite novos e complexos tratamentos da informação.

Ilustração 15 - Teleportação quântica

Um computador quântico pode trabalhar simultaneamente em numerosas áreas diferentes. Por exemplo, pode fazer funcionar um algoritmo com um milhão de entradas simultâneas, utilizando um número limitado de qubits, equivalentes ao número de elementos binários que um computador clássico utilizaria para fazer correr o mesmo algoritmo uma vez com uma só entrada. Os teóricos provaram que os algoritmos adaptados aos computadores quânticos podem resolver os problemas mais depressa (com menos interações) que todos os algoritmos conhecidos dos computadores clássicos. De entre estes problemas citemos a pesquisa de elementos de uma base de dados e a factoração de grandes números utilizados na codificação e decodificação.

De momento, apenas os componentes mais rudimentares dos futuros computadores quânticos foram fabricados: portas lógicas que podem tratar um ou dois qubits. A disponibilização de um destes computadores, mesmo com poucas capacidades, ainda está longe. Um dos problemas chave é a transferência fiável entre diferentes portas lógicas ou processadores. A teleportação é uma possível solução.

Por outro lado Daniel Gottesman, da Microsoft e Isaac Chuang, da IBM, demonstraram recentemente que era possível construir um computador “generalista” a

¹ Um bit quântico, ou qubit é uma unidade de informação quântica. Esta informação é descrita por um vector de estado em um sistema de mecânica quântica de dois níveis o qual é normalmente equivalente a um vector de espaço bidimensional sobre os números complexos.

² Superposição -Na mecânica quântica é a amplitude de funções de ondas, ou vectores de estado que são somados. Isso ocorre quando um objecto simultaneamente "possui" dois ou mais valores para uma quantidade observável (e.g. a posição ou energia de uma partícula).

partir de três componentes básicos: partículas intrincadas, teleportadores quânticos e portas lógicas que actuassem sobre um qubit de cada vez. Esta conclusão é importante, visto que as portas lógicas de um qubit são tecnicamente mais acessíveis que as portas de 2 qubits.

O QUBIT IDEAL

Desde o início da investigação dos processadores quânticos, que os critérios que um “bom” qubit deve satisfazer, estão definidos: deve ser constituído por um conjunto de estados quânticos, lineares e puros com uma combinação linear de $|0\rangle$ e $|1\rangle$, e deve poder ser inicializado de forma segura.

Este qubit seria o equivalente num computador quântico, aos bits de um computador actual. Num computador quântico, cada partícula capaz de processar dados, seja um átomo, um electrão, um protão um ião, ou o que vier a ser usado, é chamado de qubit. Cada qubit possui quatro estados, ao contrário

Ilustração 16 - Esfera de Bloch

de um bit, que possui apenas dois estados (0 ou 1). Os estados são manifestados de acordo com o movimento da partícula, que pode mover-se tanto em sentido horário, como em sentido anti-horário, ou mesmo num terceiro estado, que ainda não é totalmente compreendido, onde os electrões do átomo (e outras partículas) se movem simultaneamente nas duas direcções, totalizando quatro possibilidades (o que equivale a dois bits). Desta forma, um computador quântico com 3 qubits, por exemplo, seria capaz de processar 8 bits de cada vez, com 5 qubits seria capaz de processar 32 bits, ou com 6 qubits, processaria 128 bits de cada vez e assim por diante.

O CÁLCULO QUÂNTICO

Nos últimos anos, a rapidez e a fiabilidade dos computadores, aumentaram significativamente. Os microprocessadores actuais concentram perto de mil milhões de transístores em poucos centímetros quadrados de silício. No futuro estes componentes serão ainda mais miniaturizados e o seu tamanho será o de simples moléculas.

Nesta escala, os computadores poderão ser bastante diferentes do que aquilo que actualmente conhecemos e o seu funcionamento será regido pelas leis da física quântica, que explica o funcionamento dos átomos e das partículas sub-atómicas. Explorar aprofundadamente as propriedades quânticas seria um avanço considerável: os computadores quânticos poderiam executar determinadas tarefas importantes bastante mais rapidamente que os computadores clássicos.

A mais conhecida destas tarefas é sem dúvida a decomposição de um grande número inteiro em produto de dois números primos. A multiplicação de dois números primos é uma operação simples para os computadores, mesmo se os números em questão tiverem várias centenas e algarismos. Mas a factoração, ou seja a operação inversa, é de tal maneira difícil que a maior parte dos algoritmos de criptografia lhe recorrem, quer seja o comércio electrónico quer seja a transmissão de segredos de Estado.

Em 1994, Peter Shor, nessa altura trabalhando nos laboratórios da AT&T nos Estados Unidos mostrou em teoria, que um computador quântico, poderia facilmente descobrir esses códigos de criptografia, porque seria capaz de factorar números inteiros muito mais rapidamente que qualquer algoritmo clássico conhecido. Em 1997 Lov Grover, a trabalhar nos mesmos laboratórios, mostrou que um computador quântico poderia acelerar consideravelmente a procura numa base de dados de nomes, por exemplo a procura de um nome num directório, conhecendo apenas o número de telefone da pessoa.

Contudo o fabrico de um computador quântico não será uma coisa fácil. O material quântico – átomos, fotões ou micro-estruturas artificiais, que guardam os dados nos bits quânticos ou qubits – deve satisfazer exigências contraditórias. Por um lado os qubits devem permanecer suficientemente isolados no seu ambiente para que as interacções externas não perturbem os seus cálculos - este processo destrutor é o flagelo dos computadores quânticos. Por outro lado, os qubits devem interagir uns com os outros e serem medidos com precisão, para que se possa aceder ao resultado dos cálculos.

Os cientistas exploram diferentes vias na óptica de construir os primeiros protótipos de computador quântico. As atenções concentram-se sobre o tratamento da informação baseada em iões dotados de carga positiva, ou seja de átomos a que se removeu um electrão. No vácuo e à custa de campos eléctricos apropriados, capturam-se pequenas cadeias de iões para que possam receber sinais de entrada de um laser, para que possam

trocar dados entre eles. O objectivo é o de desenvolver dispositivos onde seja possível aumentar o número de qubits até às centenas ou mesmo aos milhares. É apenas a esta escala que estes sistemas conseguirão realizar as tarefas que estão fora do âmbito dos computadores clássicos.

AS CARACTERÍSTICAS DO COMPUTADOR QUÂNTICO

A física quântica é uma teoria que se pode exprimir por meio de ondas. Da mesma forma que as ondas sonoras das cordas dos pianos se fundem nos acordes, também diferentes estados quânticos podem ser sobrepostos. Por exemplo, um átomo pode simultaneamente estar em dois sítios ou dois estados de excitação diferentes. Mas quando se mede um sistema em que o estado quântico é uma superposição, a medida reduz imediatamente o estado quântico a um dos elementos da superposição, sendo a probabilidade de cada possibilidade determinada pelo seu peso relativo na superposição.

As capacidades de um computador quântico advêm dessas superposições: contrariamente ao bit clássico, que toma os valores de 0 ou 1, um qubit pode valer simultaneamente 0 e 1. Um sistema de 2 qubits pode ter 4 valores simultaneamente: 00, 01, 10 e 11, pelo que um computador quântico composto por N qubits, pode manipular 2^N números de cada vez; um conjunto de 300 átomos, que guardariam cada um 1 qubit, poderia guardar mais valores que o número de partículas do Universo.

As exigências para fazer um computador quântico capaz de efectuar todo o tipo de cálculo são as que se abordam a seguir.

- Em primeiro lugar é ter uma memória fiável. Se metermos um qubit numa superposição de estados 0 e 1, ele deverá permanecer nesse estado até que os dados sejam tratados ou medidos. Os investigadores sabem que depois de algum tempo, os iões mantidos nestes estados electromagnéticos, fazem bons registos de memória, com duração de vida, ou coerência de superposição, que ultrapassa os 10 minutos. Estes tempos de vida são relativamente longos graças à fraqueza da interacção entre o ião e o meio.
- O segundo ingrediente essencial para o cálculo quântico é a capacidade de manipular cada qubit separadamente. Se os qubits correspondem às orientações magnéticas dos iões interligados, podem-se usar campos magnéticos oscilantes,

aplicados por um determinado período de tempo, para fazer variar um qubit (fazê-lo passar de 0 a 1, ou inversamente) ou para o meter numa superposição de estados. Devido à curta distância que separam os iões interligados, localizar estes campos magnéticos é tarefa difícil. Pode-se também resolver este problema usando raios laser que se focam sobre os qubits que nos interessam.

- A terceira exigência fundamental é a necessidade de conceber pelo menos um tipo de porta lógica entre os qubits. Um tal dispositivo pode ter a mesma forma que as portas lógicas clássicas (as portas E e OU que constituem os elementos base dos processadores clássicos), mas deve igualmente agir sobre as superposições de estados específicos do qubit.

Actualmente, os cientistas são capazes de utilizar uma porta para dois qubits fiável a 99%, quer isto dizer que o mau funcionamento é inferior a 1%. Mas para um computador quântico a probabilidade de erro deveria ser da ordem de 99,99%, para que as técnicas de correcção de erros fossem eficazes.

Contudo será possível construir um computador quântico operacional, baseado em iões ligados? Infelizmente as mais longas cadeias de iões, que contem cerca de 20 qubits, parecem ser quase impossíveis de controlar, devido à grande densidade de movimentos colectivos. Por essa razão tem-se explorado a ideia de compartimentar o material quântico em secções mais manejáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A TECNOLOGIA

A experiência da informática quântica obteve grandes progressos no campo do controlo de estados quânticos em sistemas complexos. As técnicas actuais conseguem manipular sistemas com várias partículas, o que conduzirá certamente a novas descobertas fundamentais.

As experiências futuras deverão esclarecer-nos sobre uma questão essencial: até que ponto se pode falar de uma realidade física, independente da experiência? Além disso, se os cientistas não são ainda capazes de pôr um gato “verdadeiro” em estado de superposição quântica, talvez num futuro próximo, possam transportar a fronteira dos fenómenos

quânticos para uma outra dimensão. Tudo isto contribuirá para criar as bases da próxima teoria física.

À imagem do que aconteceu no passado, a física quântica será provavelmente um dia substituída por uma nova teoria, que nos espantará ainda mais e talvez as experiências sobre a realidade do mundo quântico tenham iniciado esta evolução.

CONCLUSÃO

A Informática tem uma história curta de pouco mais de meio século. No entanto, está repleta de descobertas e melhoramentos como poucas outras áreas científicas se podem vangloriar. O segredo do seu tão acelerado progresso talvez provenha do envolvimento de tantas pessoas que contribuíram para o seu desenvolvimento. Pode-se afirmar que a ciência dos computadores desabrochou na hora certa, num período em que a humanidade dele necessitava para atingir o estágio económico e social de prosperidade que podemos presenciar em todas as sociedades evoluídas.

Como todas as tecnologias, também esta foi criada com fins muito específicos, nomeadamente militares ou científicos, mas rapidamente se constatou que devido às suas enormes capacidades teria que extravasar.

Inicialmente os computadores serviram a gestão das grandes empresas e governos. Posteriormente alargaram as suas capacidades e recursos e deram os primeiros passos para a sua interligação. O passo decisivo para transformar a Informática na ciência que hoje conhecemos foi dado com a disseminação dos pequenos computadores que equipam os lares de grande parte dos países do mundo. O aparecimento das redes de computadores veio cimentar a tendência, trazendo novos recursos, capacidades e formas de utilização até aqui impossíveis de implementar.

O modelo integrador de componentes de custo reduzido e de elevada capacidade, nomeadamente ao nível da arquitectura dos processadores multi-core e das tecnologias da interligação assim como as tecnologias de computação em grelha de forma a disponibilizar serviços, são disso um bom exemplo.

Todas estas alterações tecnológicas têm sido incluídas nas sociedades, em nome do progresso e do bem-estar, ao nível do trabalho e do lazer, pelo que a vida das pessoas se tem vindo a adaptar a esta nova realidade. Este facto é especialmente relevante desde o início do actual século.

É uma ciência em que não se vislumbram períodos de acalmia e em que os novos ramos de investigação estão constantemente a trazer inovação. Veja-se os exemplos da Investigação Artificial ou mesmo os grandes avanços alcançados pelas Nanotecnologias, para não falar dos progressos atingidos pela física quântica aplicada aos computadores. Se alguma destas tendências vingar, certamente que os progressos vindouros, serão ainda mais espantosos que aqueles que a actual geração tem presenciado.

GLOSSÁRIO

API – Application Programming Interface, um conjunto de funções e sub-rotinas usadas pelos programas que dizem ao sistema operativo como executar determinada tarefa.

Artificial Intelligence – Inteligência artificial, consiste em criar programas capazes de aprender com a experiência e tomar decisões com base nas experiências obtidas anteriormente. É usada em várias áreas, de jogos a aplicações médicas.

Binary – Binário, sistema numérico usado em lógica digital que consiste em dois valores apenas, 1 e 0. Todas as operações que são possíveis no sistema decimal, assim como processamento de texto, sons, imagens e outros dados podem ser feitos usando o sistema digital.

CD – Compac Disk. O CD substituiu a disquete na distribuição de programas. Um CD armazena 650MB de dados em 72 minutos de áudio, tudo em modo digital, ou seja 0s e 1s.

COBOL - Linguagem de programação de Terceira Geração. Este nome é a sigla de *Common Business Oriented Language* (Linguagem Orientada aos Negócios).

CPU – Central Processing Unit. Era mais usada na época dos mainframes; muitos técnicos usavam este termo para se referirem à caixa do computador, por nele estar o processador. Pode aparecer também como UCP (Unidade Central de Processamento). O termo mais actual é processador.

Criptografia – Consiste em codificar um ficheiro ou mensagem usando um conjunto de cálculos. O ficheiro codificado (ou encriptado) torna-se incompreensível até que seja decodificado (ou desencriptado). O cálculo para encriptar ou desencriptar os ficheiros é chamado de chave. Apenas alguém que tenha a chave poderá ler o ficheiro criptografado. Existem vários tipos de criptografia, quanto mais complexo mais seguro.

DB2 - É o Sistema Gestor de Bases de Dados Relacionais (SGDBR) produzido pela IBM.

Firmware – Conjunto de instruções essenciais para o funcionamento do dispositivo. Actualmente encontramos firmwares em vários dispositivos, como modems, gravadores de CD, etc. O firmware é armazenado num chip de ROM ou memória Flash no próprio dispositivo.

GRID Computing – Computação em grelha ou Computação em grade é um modelo computacional capaz de alcançar uma alta taxa de processamento dividindo as tarefas entre diversas máquinas, podendo ser em rede local ou rede de longa distância, que formam uma máquina virtual.

Host – Servidor; numa rede é o computador que armazena os ficheiros os recursos que serão acedidos pelos demais computadores da rede. O servidor disponibiliza em os clientes acedem aos recursos disponibilizados.

Kernel - Núcleo do sistema operativo, a parte que relaciona-se directamente com o hardware, e que executa num espaço de memória privilegiado. Agenda processos, gerencia a memória, controla o acesso a arquivos e a dispositivos de hardware.

LAN – Local Área Network. Qualquer rede de computadores que englobe um pequeno espaço, uma sala ou mesmo um prédio.

MAC – Macintosh Computer. Desenvolvido pela Apple, foi em 1984 o primeiro computador doméstico a usar interface gráfico e modem. A arquitectura continua a evoluir sendo o principal concorrente dos computadores PC.

Mainframe - É um computador de grande porte, dedicado normalmente ao processamento de um volume grande de informações.

Microcódigo – As instruções de um processador, que ficam armazenadas em alguma área da memória não volátil incluída no chip. O microcódigo dos processadores X86 é constituído por 184 instruções, além de instruções MMX, SSE, 3DNow, ou outros conjuntos alternativos que eventualmente sejam suportados.

Middleware – Programa de computador que faz a mediação entre outros softwares

Modem – Contracção de Modulador/Demodulador, transforma os sinais digitais em sons que podem ser transmitidos pelo sistema telefónico comum, que são decodificados pelo modem receptor.

Open source – Software também conhecido por “Software livre”. Genericamente trata-se de software que respeita as quatro liberdades definidas pela *Free Software Foundation* (FSF).

PC – Personal Computer. O primeiro PC foi lançado pela IBM em 1981. Depois vieram os XT, 286, 386 até chegar aos dias de hoje.

RAM – Random Access Memory. Memória de acesso aleatório, é a memória mais usada não só em computadores PC, mas na maioria dos computadores. É barata mas tem a desvantagem de ser volátil.

RISC – Reduced Instruction Set Computer. Computadores que são capazes de executar poucas instruções diferentes, sendo em compensação extremamente rápidos.

ROM – Read Only Memory. Existem vários tipos de memória, sendo usada para guardar dados que não precisarão de ser alterados.

Shell - Um ambiente que permite que o utilizador digite comandos.

Unix – è um sistema operativo multi-tarefa e multi-utilizador originalmente criado por Ken Thompson e actualmente constitui uma família de sistemas operativos.

Virtual Organization (VO) – No contexto da temática deste trabalho significa uma organização de pessoas e/ou investigadores que participam ou trabalham num mesmo campo de pesquisa, ou no mesmo grupo ou experiência científica.

BIBLIOGRAFIA

AKHTER, Shameen ; **ROBERTS**, Jason – Multi-Core Programing Increasing Performance Through Software Multi-Threading, ed Intel Press, 2006, ISBN 0-9764832-4-6

AMARASING, Saman - The Looming Software Crisis due to the Multicore Menace

AZEVEDO, Carlos Moreira; **AZEVEDO**, Ana Gonçalves – Metodologia Científica. 6ª ed.

Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2003. ISBN: 972-54-0069-0

ECO, Humberto – *Como se faz uma tese em Ciências Humanas*. Trad. de Ana Falcão Bastos e Luís Leitão. 8ª ed. Lisboa: Editorial Presença, 2001. Título original: *Como si fa una Tesi di Laurea*. ISBN: 972-23-1351-7

FOSTER, Ian ; **KESSELMAN**, Carl ; **TUECKE**, Steven – *The Anatomy of the Grid – Enabling Scalable Virtual Organizations*. Disponível na WWW:<<http://www.globus.org>>. Acesso ao documento: <<http://www.globus.org/alliance/publications/papers/anatomy.pdf>>

FOSTER, Ian; **KESSELMAN**, Carl – *The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure*, 2ª ed, Morgan Kaufmann, ISBN: 1-55860-933-4

Globus Alliance [Em linha]. Actual. periódica. [Consult. Outubro 2009]. Disponível na WWW:<<http://www.globus.org/>>

GOUEIA, José; **MAGALHÃES**, Alberto – Curso técnico de hardware 6ª ed Lisboa: FCA Editora de Informática, 2007, ISBN 978-972-722-552-1

MAGOULÉS, Frédéric ; **TAN**, Kiat-An ; **KUMAR**, Abhinit – *Introduction to GRID Computing*, Chapman & Hall / CRC, 2009. ISBN : 978-1-4200-7406-2.

MARCONI, Marina Andrade; **LAKATOS**, Eva Maria – Metodologia Científica. 4ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2006. ISBN: 85-224-3799-8

PEREIRA, Alexandre; **POUPA**, Carlos – Como escrever uma tese 3ª ed Lisboa : Edições Sílabo, 2006, ISBN: 972-618-350-2

Barañano, Ana Maria – Métodos e Técnicas de Investigação em Gestão. 1ª ed. Lisboa: Edições Sílabo, 2008. ISBN: 978-972-618-312-9

SERRANO, Pedro – *Redacção e apresentação de trabalhos científicos*. 2ªed. Lisboa: Relógio D'Água Editores, 2004. ISBN: 970-708-300-5

SEVERINO, António Joaquim – *Metodologia do Trabalho Científico*, 22ª ed. São Paulo: Cortez Editora, 2006. ISBN: 85-249-0050-4

Dossier pour la Science, Paris, 68, Septembre 2010.

